

РАЗВЕДЕНИЕ ПЧЕЛ И ОС

Temiz State University

Култораева Шайра Ибрагим кизы

Хуррамов Ильхом Исматуллаевич

Abstract: This article talks about the reproduction of bees and wasps, the way of life of the European wasp *Vespula vulgaris* and its distribution are considered.

Key words: bees, *Vespula vulgaris*, ecological problems, European wasp, ecosystem, polymorphism, individual family, population density dynamics, biogeocenoses, bio-ecological features.

ASALARI VA ARILARNING KO'PAYISHI

Temiz Davlat Universiteti

Qulto`raeva Shoira Ibragim qizi

Xurramov Ilxom Ismatullayevich

Annotatsiya: Ushbu maqolada asalari va arilarning ko'payishi haqida so`z yuritilgan bo`lib, *Vespula vulgaris* Yevropa arisining yashash tarsi hamda uning tarqalishi ko`rib chiqilgan.

Kalit so`zlar: *asalari, Vespula vulgaris, ekologik muammolar, Yevropa arisi, ekotizim, polimorfizm, individ oila, populyatsiyalar zichlik dinamikasi, biogeotsenozlar, bio-ekologik xususiyatlar.*

Bugungi kunda dunyo miqyosida atrof-muhitning keskin o'zgarishi qator ekologik muammolarni keltirib chiqarmoqda. Inson tomonidan tabiatning shiddat

bilan o'zlashtirilishi, evolyutsiya jarayonida tashkil topgan tabiiy biogeotsenozlar va ularning tarkibiy komponentlari – o'simlik va hayvonot olami vakillarining inqiroziga sabab bo'lmoqda. Bu esa, bioxilma - xillikni sezilarli darajadagi talofatlariga hamda qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishiga xavf tug'dirmoqda. Dunyoda aholi sonining ortishi bilan antropogen omil ta'sirida atrof-muhitning keskin o'zgarishi va buning oqibatida biologik xilma-xillik va tabiiy resurslarning kamayishi, jumladan, hayvonot dunyosi resurslari xilma-xilligining kamayishi yoki ortishiga sabab bo'lmoqda.

Jahonda ekotizimdagi hayvonlarning muhim guruhlaridan biri bo'lgan sariq arilarning hozirgi kundagi holatini baholash, faunistik tarkibini tahlil qilish, tarqalishi, xo'jalik ahamiyati va zararini o'rganishga doir chora-tadbirlarni ishlab chiqishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Haqiqiy arilar (Vespidae) boshqa oilalar singari turlarga boyligi va ekologik jihatdan xilma-xilligi bilan pardaqaotlilar ichida muhimi hisoblanadi. Turli mintaqalarda ularning tarqalishi, bio-ekologik xususiyatlari, sistematikasi va biogeotsenozlardagi roli, hamda ahamiyati ochib berilgan. Shu o'rinda qishloq ho'jalik ekinlari va asalarichilikning xavfli zararkunandalari sifatida, hamda estetik ahamiyatga ega bo'lgan vespidler – Vespidae oilasi vakillarining turlar tarkibini, tarqalish mezonlarini aniqlash, populyatsiyalar zichlik dinamikasi, ayniqsa ushbu hasharotlarning o'simlik ozuqasiga ko'ra ixtisoslashuvi, zararli va zararsiz turlarning guruhlarini asoslashga bag'ishlangan tadqiqotlarni olib borishni talab etmoqda.

Vespidae oilasi arilari nihoyatda murakkab va katta oilani tashkil etadi va xar bir individ malum bir vazifani bajaradi. Shuning uchun oilada nasl beradigan ona ari, naslsiz urg'ochi ari, yani ishchi ari va erkak ari (dronlar) paydo bo'lib, ular tuzilishi va fiziologik xususiyatlariga ko'ra bir biridan farq qiladi. Bunga polimorfizm deyiladi. Polimorfizm, odatda, xar bir individ oilada malum bir vazifani bajarishidan kelib chiqadi, yani bajariladigan ishning taqsimlanishi bevosita ularning morfologik farqiga bog'liq [7].

Ona ari;oilada jinsiy azolari yaxshi rivojlangan yagona urg'ochi individdir.U deyarli tuxum quyishdan boshqa xech qanday vazifani bajarmaydi [3].

Vespidae oilasi arilari o'rtacha kattalikda 1.8 sm ,og'irligi 1.3 gramm. Uning qorni qanotlaridan uzunroq bo'lib, tinch turgan paytida yig'ilgan qanot qismi qorin qismini yopib turmaydi.Ona ari tanasida uya ichida ish bajarish azolari rivojlanmagan.Oilada ish bajarish qobiliyati chegaralangan bo'lganligi uchun xam uning miya qismi ,ishchi arilarning miya qismiga qaraganda sustroq bo'ladi [3].

Erkak ari bilan juftlashgandan so'ng ona ari 2 xil urug'langan va urug'lanmagan tuxum quya boshlaydi.Urug'langan tuxumdan keyinchalik malika arilar va ishchi arilar,urug'lanmagan tuxumdan erkak arilar yetishadi.Baxorda va yoz boshlarida ona ari 2500 tagacha tuxum quyadi.Bu tuxumlarning og'irligi tanasining og'irligiga teng bo'ladi.[6]Ona ari xayoti davomida doimo uyada bo'lib, u faqat birinchi kunlari atrof bilan tanishish, erkak ari bilan juftlashish uchun uchib chiqadi va tabiiy ko'chga chiqqanda tashqariga uchib chiqadi.Ona arini doimo ishchi arilar oziq bilan taminlab turadi.U axlatini xam uyada chiqorib tashlaydi.Ona ari erta baxordan boshlab kechki kuzgacha tuxum quyadi. Yaxshi sifatli ona ari bir mavsumda 3500- 4500 tacha tuxum quyadi [3].

Ishchi arilar;oilaning asosiy qismini tashkil etadi.Ular urg'ochi ari bo'lib, Jinsiy a'zosi va tuxumdoni yaxshi rivojlanmagan ,shuning uchun xam erkak arilar bilan juftlasha olmaydi.Ona arisi bor oilada odatda ular tuxum quymaydi,lekin oiladagi jamiki ishlarni bajaradi.Ayrim xollarda bular tuxum quysa undan faqat erkak ari shakllanadi.Ishchi arilar uyani tozalash, xavoni normallashtirish,uyani quriqlash ,lichinkalarni boqish va uyaga suv keltirish kabi ishlarni bajaradi [7].

Uyadagi ishchi arilarni ikki tabaqaga bo'lish mumkin.Birmuncha yoshroq (14-20 kunlik)arilar uya ichida ish bajaruvchi arilar tabaqasini tashkil qilsa (14-20 kunlikdan oshgan)arilar esa dalada uchuvchi arilar tabaqasini tashkil qiladi.Uya ichida ish bajaruvchi arilar ob xavo yaxshi kunlari kunning o'rtalarida

o‘zlarining orqa ichakdan axlatdan bo‘shatish va o‘z uyasi atrofi bilan tanishish uchun tashqariga uchib chiqadilar [8]. Baxor va yoz faslida yetishtirilgan ishchi arilar o‘rta xisobda 35-45 kun,kuzda yetishtirilganlari esa kelasi baxor davriga qadar yashashi mumkin.Ishchi arilarning tanasining uzunligi 3,4 sm gacha og‘irligi 5 grammgacha o‘rta xisobda bo‘lishi mumkin [30].

Ularning miyasi ona arinikiga nisbatan yaxshi rivojlangan.Ishchi arilar oilada turli tuman ishlarni bajarganligi sababli ona ari va erkak ari ho‘jalik va irsiy belgilarining shakllanishida katta rol o‘ynaydi [27, 31].

Erkak ari oilada yaxshi sharoit yaratilganda baxor va yoz oylarida ko‘payadi.Erkak arini ishchi arilardan ajratish oson chunki u ishchi arilardan yirikroq bo‘lib,uning og‘irligi o‘rtacha xisobda 5.5 -6 grammga teng .Erkak arilar oilada xech qanday ish bajarmaydilar.Ularning vazifasi faqat ona arini otalantirish xisoblanadi [30].

Shuning uchun baxor va yoz oylarida xar qaysi ari oilasi bir nechta yuzlab arilarni yetishtiradi.Vaxolanki shulardan o‘rta xisobda 6-8 tasi ona ari bilan juftlashadi.Erkak arilarni ko‘p tug‘ilishidan maqsad ona ari urchishga uchib chiqqanida erkak arini tez topish va eng kuchlisi bilan juftlashish sharoitiga ega bo‘lish orqali kelajakda kuchli sog‘lom avlod yetishtirishga zamin yaratishdan iborat.Erkak arilar 2 oyga yaqin yashaydilar.Kuzda erkak arilar uyadan chiqarib yuboriladi [7; 29].

Erkak arining jinsiy azosi.Ikkita urugdon, urug‘ pufagiga aylangan ikki urug‘ yo‘li,ikkita qo‘shimcha yoki shilimshiq ajratadigan ikkita bez,urug‘ o‘tadigan kanal va qo‘shilish apparatidan iborat.Urug‘donda 200 ga yaqin urug‘ naychalari bo‘lib,ularning xammasi bitta umumiy parda bilan o‘ralgan.Urug‘ naychalarida erkak jinsiy xujayralari,spermalar yetiladi.G‘umbaklik bosqichida urug‘donlar kattalashib, uzunligi 5-6mm, eni 1.6-1.8mm bo‘ladi.Erkak ari uyadan chiqqandan 8-14 kun o‘tgach uning jinsiy azosi juftlashish aktiga tayyor bo‘ladi [36]. Urug‘ pufagi qisqarib,maxsus suyuqlik ishlab chiqoradigan qo‘shimcha bez

yo‘llariga qo‘shiladi.Ulardan ingichka yo‘l ,o‘tadigan kanal chiqib turadi. Undan keyin qo‘shilish azosi joylashgan,kengaygan qism,piyozbosh haltachasi mon naychadan iborat. Qo‘shilish haltachasi orqa chiqorish teshigi tagidan chiqadi [32].

Ona arining erkak ari bilan qo‘shilishi;Inidan chiqqaniga 2-3kun bo‘lgan ona ari iskab uchishga chiqadi va kichikroq uya yasay boshlaydi.Uyasi tayyor bo‘lganida u erkak ari bilan uchrashish uchun uchib ketadi.Bu uchish nikoh o‘yini deyiladi.U odatda,ob xavo isigan vaqtda soat 12 dan 15 gacha davom etadi. Ona arining erkak ari bilan juftlashishi 15-20 minut davom etadi. Agar ob xavo yomon kelsa, ona ari juftlashish uchun uchib chiqishi 2- 3 xaftaga kechikadi [6].

Ko‘pchilik ona arilar juftlashish uchun 1-2 marta, ayrimlari esa 3- 4 martagacha uchib chiqadi. O‘rta hisobda ona ari 8-10 ta erkak ari bilan qo‘shiladi.Ona ari erkak ari bilan qo‘shilganda (faqat ohirgi erkak ari bilan) u o‘zining nayza kamerasini qisishi natijasida ohirgi qo‘shilayotgan erkak arining kopulyativ azosi uzilib, ona arining nayza kamerasida qolib ketadi.Kopulyativ azo esa urug‘ yo‘li,urug‘ yo‘lining kengaygan qismi penis bo‘yinchasi xamda ikki juft shohchadan iborat [7].

Erkak arining kopulyativ azosi uzilib ona arining nayza kamerasida qolib ketganidan so‘ng ona ari boshqa erkak ari bilan qo‘shila olmaydi va uyaga qaytib uchib keladi.Erkak arilar 10-12 metr balandlikda uchalar, ishchi arilar 1-8 metr balandlikda uchadilar.Ona ari bilan qo‘shiladigan joyda juda ko‘p erkak arilar yig‘iladi.Urchimagan yosh ona ari urchishga uchib chiqqida yuqori jag‘ bezlarida ishlab chiqarilgan o‘tkir xidli suyuqlik erkak arilarni o‘ziga jalb qiladi [3].

Erkak va ona arilar suvdan uzoqroq joylarda qo‘shilishadi.Sababi qo‘shilish paytida suvga tushib ketib xalok bo‘lishi mumkin.Ona ari erkak ari bilan qo‘shilganda,erkak arining urug‘ pufakchalarida to‘plangan urug‘i kuch bilan bosim ostida urug‘ yo‘llariga o‘tadi.Qo‘shimcha bezning suyuqligi mukus

urug'ni oldinga itaradi. Erkak arining urug'i esa shu mukus kuchi tasirida ona arining juft tuxum yo'liga o'tadi. Ona ari urchigandan so'ng urug' sekin - asta juft tuxum yo'lidan urug' qopchasiga tushadi [3].

Agar ona ari bir marta qo'shilishga uchib chiqqanida zarur miqdordagi urug'ni olmagan bo'lsa, yani urug' xaltachasi to'lmagan bo'lsa u xolda ertasiga yana qo'shilish uchun uyasidan uchib chiqadi. Shunday qilib o'rta xisobda yosh urchimagan ona ari 8-10 ta erkak ari bilan qo'shiladi va urug' xaltasiga 5 -7 million urug' o'tadi [2].

Vespidae oilasidagi erkak arilarning murakkab ko'zlarida 7-8ming ommatidlar bo'lganligi uchun ular qo'shilish paytida ona arini tez topadilar. Ona arida 4 ming, ishchi arilarda esa 4,5- 5 ming ommatidlar bo'ladi. Erkak arining mo'ylovida 30000 ming sezish retseptorlari bo'lgan sababli urchish paytida yosh ona ari yuqori jag' bezlari ajratgan hidli suyuqlik hidini tez sezadilar. Ona ari mo'ylovida 3600 ta sezish retseptorlari bor [6, 43].

Aslida erkak arilar 5 km gacha uchadilar ammo ayrim vaqtlarda erkak ari yaqinida urchish uchun ona ari bo'lmasa ,ona ari bilan qo'shilish uchun 16 km gacha uchib boradilar. Agar ona ari 30-35kun ichida ona ari bilan qo'shilmasa o'z xususiyatini yo'qotadi va urchishga uchib chiqishni to'xtatib, otalanmagan tuxum qo'ya boshlaydi (1-jadval).

	1-jadval.	Vespidae ari oilasi lichinkalarining rivojlanishi va oziqlanish tartibi	
		Rivojlanish bosqichlari	Ona ari Ishchi ari
Erkak ari	Ishchi ari	Ona ari	Erkak ari Tuxum davri
Lichinka davri	5.5 kun	6 kun 7 kun	Turli xildagi hasharotlar va mukus suyuqligi bilan
	O'simlik	mevalari	sharbatlar va o'simlik nektaridan
Hasharotlar	Mevalar hamda	zararkunanda hasharotlardan	G'umbak davri
	7.5 -8 kun,	12 -14 kun,	Umumiy rivojlanish 16-17 kun 21 kun 24 kun.

Vespidae oilasi arilarining rivojlanishi va ko'payishi

Bu ari oilasi uchun lichinkalarni boqish va yetishtirish asosiy vazifa xisoblanadi. Vespidae oilasi baxor va yoz oylarida yaxshi kuchga ega bo'lishi va

tez rivojlanishi uchun oilada ona ari bo'lishi kerak. Ona arining tuxumdoni qorin qismida joylashgan bo'lib, noksimon ko'rinishga ega. Ona arining tuxumdoni qornida, orqa yarim halqalar tagida joylashgan. Xar qaysi tuxumdon tuxum naychalaridan tashkil topgan bo'lib, yaxshi rivojlangan ona arida tuxum naychalarining soni 180-200 tagacha bo'ladi. Mayda sifatsiz ona arida esa 120-140 tagacha bo'ladi

Tuxum naychalarida tuxum vujudga keladi va rivojlanadi. Tuxum naychasining boshlanish qismida yadro va to'qimalarning bo'linish joyi bo'lib, shu yerda pushtning tuxum xujayralari yetiladi. So'ngra tuxum naychasi bo'ylab to'qimalar bo'lina boshlaydi. Tuxumdon naychasining xar bir kamerasida bitta yirik tuxum hujayrasi bo'lib, ularning orasida sariq tuxum xujayralari to'planadi. Tuxum xujayralarning joylashgan chegarasida tortib turuvchi to'qimalar paydo bo'lishi natijasida naychalar aloxida aloxida tuxum kamerasini tuxum sarig'idan ajratib turuvchi qismlarga bo'linadi. Tuxum hujayralari tuxum naychasi bo'ylab harakatlanib, sekin asta kattalashib boradi

Bu ularning oziqlanishi hisobiga sodir bo'ladi. Oziqni esa sariqsimon hujayrlar taminlab turadi. Folikulyar hujayralar qalinlashib, tuxumning tashqi folikulyar qobig'ini tashkil qiladi. Tuxumdon naychasi oxirida sariq hujayralar oziqlanmay qolishi yevaziga yo'q bo'lib ketadi, natijada sariqsimon kameralar yo'qoladi. Tuxum hujayralarining bir qavat yuqori plazma qobig'i qalinlashib, ikkichi (ichki) tuxum sariq qobiq qismini tashkil etadi. Tuxumdon naychasining oxiriga tayyor yetilgan tuxum yetib keladi va ona ari tuxum qo'yish vaqtida uni inchaga chiqaradi

Ona arining tuxumdoni qancha katta bo'lsa, tuxum naychalarining soni xam shuncha ko'p bo'lib, tuxum kameralari xam ko'p bo'ladi. Natijada ona ari shuncha ko'p tuxum qo'yadi. Etilgan tuxum tuxum naychalaridan, juft tuxum yo'liga, so'ngra juft bo'lmagan tuxum yo'liga tushib, ohiri tuxum qo'yish teshigiga o'tadi. Tuxum o'tish vaqtida taltachasidagi urug' tasir ettiriladi. Urug'

xaltasida esa doimo urug' saqlanadi(urchigan ona arida). Inchaga qo'yilgan bitta tuxumga 12 ta urug' qo'shiladi. Shulardan 1 donasi tuxumning bo'sh qobiq qismidan uning yadrosiga borib qo'shiladi,qolganlari esa sitoplazmaga aralashib ketadi

Ona ari ishchi arilarning inchasiga tuxum qo'yayotganida,tuxumga xaltachadagi erkak ari urug'idan tasir ettirib,so'ngra inchaga tushuradi.Erkak arining inchasiga tuxum qo'yayotganda esa xaltachadagi erkak arining urug'idan tasir ettirmay,faqat tuxumning o'zini inchaga tushuradi.Natijada otalanmagan tuxumdan erkak ari yetishadi. Otalangan tuxumdan esa ona ari va ishchi arilar yetiladi

Ishchi arilar xam urg'ochi ari bo'lganligi tufayli ularda xam yaxshi rivojlanmagan tuxumdonlar bo'ladi,tuxumdonda 3-5ta eng rivojlanganida 19-21ta tuxum naychasi bo'ladi.Lekin ularda erkak ari bilan qo'shilish azosi bo'lmaydi.Shuning uchun xam ular doimo otalanmagan, yani erkak ari yetishib chiqadigan tuxum qo'yadi.Qo'ygan tuxumchalaridan faqat erkak ari yetishib chiqadi. Tuxum qo'yuvchi ishchi arilar ikki turga bo'linadi.Birinchisi tuxum qo'yishga tayyorlanayotgan,ammo xali tuxum qo'ymagan anatomik turutovka ikkinchisi esa tuxum ышыа boshlagan ishchi arilar fiziologik trutovka deb ataladi

Xar bir mintaqaning geografik joylashishi va uning iqlim sharoitiga moslashgan o'ziga hos vespidae ari zotlari va populyasiya zotlari mavjud.Bunday ari zotlari o'zining morfologik belgilari va xo'jalik xususiyatlari bilan boshqa xududlarda iqlimlashgan arilardan keskin farq qiladi.

Asosiy xususiyatlari. Bu ari uyasini qurish uchun, ichi bo'sh daraxtni, devor bo'shlig'ini, tosh yorig'ini yoki xatto sutemizuvchilar tomonidan yaratilgan teshiklarni qidiradi va shunaqa joylarda yasaydi.Bitta koloniya sikli taxminan 6 - 11 oy davom etadi va xar bir koloniya siklida 3000- 8000 atrofida lichinkalar xosil bo'ladi.Bu zot judayam ajoyib moslashish qobilyatiga ega.Juda nam joylardan tortib bog' va inson inshoatlari kabi suniy muxitgacha yashay oladi [6].

Taksonomiya. Bugungi kunda zamonaviy entomologiyasi *Vespula vulgaris* arisi quyidagicha taksonomik tavsiflanadi.

Vespula vulgaris soʻzining kelib chiqishi xaqida gapiradigan boʻlsak, bu lotinchadan “umumiy” degan manoni anglatadi. Yevropa arisi yani oddiy ari manolarini ham beradi [3].

Tarif va identifikatsiya. Voyaga yetgan ishchilar qorin tomon 12- 17 mm gacha va ogʻirligi 84.1 ± 19.1 mg. malika esa taxminan 20 mm uzunlikda boʻladi.Uning tashqi koʻrinishi sariq va qora , deyarli, bir biriga parallel boʻlgan sariq pronotal bantlar va uning qorin qismida qora nuqta va halvalar bilan ajralib turadi.Malika va urgʻochilar juda oʻxshash koʻrinadi.Ularni ajratish uchun yuzidagi bir dona xanjarga oʻxshash, qora nuqtasidan bilish mumkin.Erkaklar orasida turlarni ajratish xaligacha muammodir.Oddiy koʻz bilan bu turga mansub erkak arilarni ajratib boʻlmaydi. Ularni maxsus kuzatuvchilar aniqlay oladi.[16]

Dunyoda tarqalishi. *Vespula vulgaris* bu Buyuk Britaniya, Germaniya Xindiston, Xitoy, Turkiya, Eron, Mongoliya, Janubiy Koreya, Yaponiya, Yangi Zellandiya, Avstraliya, Malvid orollari kabi koʻplab xududlarda keng tarqalgan (3-rasm).

Markaziy Osiyoda tarqalishi. Turkmaniston, Qirgʻiziston va Qozogʻiston xududlarida uchrashi oʻrganilgan. 2010- yilgacha Shimoliy Amerikada xam uchragan ammo, molekulyar va morfologik malumotlar shuni koʻrsatdiki, namunalar *vespula vulgaris* Shimoliy Amerikada *vespula alanscencicning* taksonomik sinonimi deb xisoblandi.

Yashash tarzi. *Vespula vulgaris* muxit uchun yuqori moslashish koʻnikmalariga ega.U koʻplab yashash joylarida shu jumladan dashtda, oʻtloqlarda, tabiiy va ekilgan oʻrmonlarda, butazorlarda, bogʻlarda va xattoki binolar kabi shahar zonalarida, yashay oladi.Biroq bu harorat oʻrtacha darajada iliq boʻlishini talab qiladi.Chunki bu arilarning ozik ovqat qidirish faolligi haroratga bogʻliq [43].

Boshqa arilardan beshta ajralib turadigan bosqichlari sodir bo‘ladi ko‘payish davrida Ularning xar biri shunga o‘xshash davrlarda taxminan 30 35 kun davom etadi.Koloniya aprel oyida boshlanadi.Chunki malika uyaning poydevorini boshlaydi va harorat pasayganda degenederatsiya qilinadi. Koloniyaning kattaligi 3000 tagacha lichinkalar maksimal 8000 lichinkaga qadar ko‘payadi.Qirolicha 24 kun davomida kuniga 200 300 tuxum ishlab chiqaradi.

1-bosqich; Yakka bosqich malika uya quradi xujayralarni oziqlantiradi va ishchilarning birinchi naslini qayta tarbiyalaydi.

2-bosqich; tez o‘shish ishchilar malika o‘rnini ozuqa kuchi sifatida almashtiradilar.Malika endi xamshira xamda tuxum ishlab chiqaruvchisidir.Bu bosqichda ishchilar soni juda tez ko‘payadi.

3-bosqich;sekin o‘shish,bunda deyarli o‘shish kamayaib ketadi chunki lichinkalar ozuqasi kamayib ketadi bu esa o‘shish suratiga katta tasir ko‘rsatadi [36].

4-bosqich; Koloniyaning avj nuqtasi ishchilar soni ko‘payishdan to‘xtaydi.O‘rnatilgan xujayralar xammasi malika xujayralari Erkaklar paydo bo‘ladi urug‘lanmagan tuxum xujayralaridan.Keyin xar bir ishchiga ovqatlanish darajasi oshadi.Erkaklar va qirolichalar juftlashadi va malika baxorni kutadi xamda birinchi bosqich bilan takrorlangandek paydo bo‘ladi.

5-bosqich; malika o‘limi yoki kasalligi tufayli yuzaga kelishi mumkin.Koloniya birlashishi buziladi [29, 57]

Vespula vulgarisning uya qurish jarayoni. Odatda bularning uyalari mo‘rt sarg‘ish rangli qog‘ozdan tayyorlanadi.Sulak bilan aralashtirilgan va chaynalgan yogoch tolalarii birlashtirib uyani yasaydi.Bu zotga mansub arilarning uyalari boshqa turlardan ancha farq qiladi.Ular uyani juda zich va qalin qilib taxlaydi. Ishlab chikaradigan suyuqligi bilan ustidan shuvab chiqishadi (7-rasm).

Kichikroq uyalar katta uyalarga qaraganda qalinroq kanvertlangan bo‘ladi.Bu asosan ishlab chiqorilgan issiqlik miqdori uyaning hajmiga mutanosib

bo'lishiga bog'liq.Uya qanchalik katta bo'lsa u uyaning iliqqligini saqlab qolishda yaxshi bo'ladi.Uyaning optimal harorati 32S atrofida bo'ladi.Biroq harorat optimal haroratdan yuqori bo'lganda, ishchi arilar uyani qanotlari yordamida sovutib turishadi [52].

Xulosa qilib aytganda *Vespula vulgaris* arilari deyarli xamma joyda naqadar sayyoramizning balki Markaziy Osiyo mamlakatlarida xam deyarli nar bir burchagida uchraydi. Ular asosan odamlar yonida joylashishni afzal ko'radi va tabiatda o'ziga xos xususiyatga egadir.

Vespula makulifron (Cariq kurtkalar).Bu tur xam bir nechta qitalarda keng tarqalgan.Maxalliy axoli uni sariq kuylak ari deb atashadi.Ishchisining uzunligi qariyb 12 mm qorin qismida esa o'zgaruvchan bantlar bor.Ishchilarga nisbatan malika kattaroq taxminan 19 mm uzunlikda bular turli naqshlar mavjud qorin qismida.Bazida bu arining nomini xato deb nomlashadi.Ularni asalarilarga o'xshatishadi ranggi va xajmidan.Lekin sariq kuylaklar bular xaqiqiy arilardir [4].

Asal arilardan farqli o'laroq ular sariq yoki oq rangdagi belgilarga ega.Tanalarida jigarrang to'q sochlar bilan qoplanmagan, polen suyuqligini tashimaydi va uni olib yurishda ishlatiladigan yassilangan tukli orqa oyoqlari bo'lmaydi.Sariq ko'ylagi kichkina tikanli nayzaga o'xshash stingerlarga ega va odatda bir necha marta urushadi.[5]Barcha turlarning yuzlarida sariq yoki oq rangdagi belgilarga ega,tanalarida jigarrang, tuklari kam ,orqa oyoklarida xam tuklari yuq.Bular insonlarni chaqsa unda allergik kasallik keltirib chiqoradi.Ularning og'iz qismlari kuchli rivojlangan pastki jag'i boshqa xashoratlarni tutish va chaynashga moslashgan [4].

Bu turdagi vespidler nektar,meva va boshqa turdagi qoldiq oziq ovqat istemol qiladi.Bu turdagi arilar daraxtlar,suniy inshoat ichida yoki tuproq bo'shliqlarida,sichqonlarning teshiklarida va boshqa joylarda yog'och tolalardan quradilar.Ular qog'ozga o'xshash pulpaga chaynashadi. *Vespula makulifron*larning eng yaqin qarindoshi xornetlar,ularga juda o'xshash ammo

Vespula makulifronlarning bosh qismi kattaroq ayniqsa ko‘zdan boshning orqa qismigacha bo‘lgan joyi [4].

Xayot tarzi; Vespula makulifron ishchilar, malikalar va erkaklar (dronlar) bo‘lgan koloniya bo‘lib yashovchi ijtimoiy arilardir. Koloniya faqat urug‘lantirilgan qirolichani qo‘riqlash uchun uchib yuradilar. [16] Bu turda koloniya faqat baxorning ohirlari va yoz faslining boshlarida paydo bo‘ladi. Keyin uya uchun joy tanlaydi va quradi. Uya kichikroq birinchi tur lichinkalari uchun moslangan bo‘ladi. 30 dan 50 gacha tuxum xujayralaridan tuxum chiqqanidan keyin malika yosh lichinkalarni 18- 20 kun davomida oziqlantiradi. Keyinroq ishchilar deb ataladigan bepusht malikalar paydo bo‘ladi. Koloniyada ishchilar lichinkalarni parvarish qilishni o‘z zimmasiga oladi. Ularni chaynalgan go‘sh t yoki mevalar bilan oziqlantiradi. Shu vaqtdan boshlab kuzda vafotigacha tuxum quyib, uyaning ichida qoladi [4].

Keyinchalik koloniya tezlik bilan ko‘payib maksimal kattaligi 4000-5000 tagacha yoz oxirida ishchilar 10000 dan 15000 gacha ko‘payib ketishi mumkin. Yangi malikalar qishlash uchun zaxiralarni yig‘adi [26]. Voyaga yetgan reproduktivlar yani yerkak arilar koloniyalarni ona ariga qoldiradi. Juftlashganidan sung erkak arilar tezda nobud bo‘ladi. Urug‘langan malikalar qishlash uchun tinch joyni qidiradi. Kuz kelishi bilan koloniya kamayadi ishchi arilar nobud bo‘la boshlaydi. Uyalar esa qishda parchalanadi. Ularning uyalari kamdan kam xollarda quruq saqlanib qolishi mumkin bunda xam bu uyadan deyarli foydalanishmaydi [1].

Bahorda sikl yana takrorlanadi. Ob-xavo koloniyani barpo etishda eng muxim omil sanaladi. Voyaga etgan arilar asosan shakarga boy moddalardan va uglevodlar, masalan mevalar, gullar nektari, daraxt sharbatidan istemol qiladi. Lichinkalar esa hashoratlar, go‘sh t va baliqlardan olingan oqsillar bilan oziqlanadi. Ishchilar bunday ovqatni lichinkalarga berishdan avval yaxshilab chaynaydi va pris xoliga keltiradi. Ishchilar tomonidan yig‘ilgan bunday ovqatlar

asosan zararkunanda hasharotlar sanaladi bu sariq kuylak arilar uchun foydalidir [2]. Yozning oxirlarida oziq ovqat kamayganligi sababli lichinkalar kam xosil beradi. Ishchilar esa oziq uchun uyadan uchib chiqib ketisha boshlaydi [3;43].

Foydalanilgan adabiyotlar:

Kurzenko N. V. Sem. Vespidae - skladchatokgilye oсы / N. V. Kurzenko // *Opredelitel nasekomyx Dalnego Vostoka Rossii. T. 4: Setchatokgilye, skorpionnitsy, pereponchatokgilye. Ch. 1. SPb. : Nauka, 1995. . 264-324.S*

Kurzenko N. V. Sem. Vespidae - skladchatokgilye oсы // *Annotirovanny katalog nasekomyx Dalnego Vostoka Rossii. T. 1: Pereponchatokgilye. Vladivostok : Dalnauka, 2012. . 415-423.S*

Perrard, Adrien; Grimaldi, David; Carpenter, James M. (April 2017). "Early lineages of Vespidae (Hymenoptera) in Cretaceous amber: Vespidae in Cretaceous amber" (PDF). *Systematic Entomology*. 2017. 42 (2): 379–386

Souza, M.M. &Prezoto, F. (2006). Diversity of social wasps (Hymenoptera: Vespidae) in Semideciduous forest and cerrado *Sociobiology*, 47: pp.135-147

Lima, A.C.O., Castilho-Noll, M.S.M., Gomes, B. & Noll, F.B. (2010). Social wasp diversity (Vespidae, Polistinae) in a forest fragment in the northeast of São Paulo state sampled with different methodologies. *Sociobiology*, 55: pp.613-623.

Antropov A.V., Astafurova Yu.V., Belokobylskij S.A., Byvaltsev A.M., et al. *Annotated catalogue of the Hymenoptera of Russia. Volume I. Symphyta and Apocrita: Aculeata. Proceedings of the Zoological Institute RAS. Supplement 6. SPb.*

Lima, A.C.O., Castilho-Noll, M.S.M., Gomes, B. & Noll, F.B. (2010). Social wasp diversity (Vespidae, Polistinae) in a forest fragment in the northeast of São Paulo state sampled with different methodologies. *Sociobiology*, 55: pp.613-623.